

SANOAT KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRARISH HARAJATLARINI TARTIBGA SOLISHNING IQTISODIY AHAMIYATI

Turebekov Anvarbek Adilbekovich

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika professor v.b

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11215931>

Annotatsiya. Mazkur maqolada iqtisodiy o'sish natijasida ishlab chiqarish sohasi jarayonlardagi harajatlarni nazorat qilish, boshqarish va tartibga solishning ilg'or usullari tadbiq qilgan holda korxonalar raqobatbardoshligi oshirish yo'llari o'rganildi.

Аннотация. В данной статье в результате экономического роста изучены пути повышения конкурентоспособности предприятия путем применения передовых методов контроля, управления и организации затрат в процессах производственной сферы.

Abstract. In this paper, as a result of economic growth, ways to increase the competitiveness of the enterprise by applying advanced methods of controlling, managing and organizing costs in the processes of the production sector were studied.

Kalit so'zlar: sanoat korxonasi, harajat, qiymat, miqdor, maxsulot tannarxi, sarflar, ishlab chiqarish.

Ключевые слова: промышленное предприятие, издержки, стоимость, количество, себестоимость продукции, затраты, производство.

Key words: industrial enterprise, costs, cost, quantity, cost of production, expenses, production.

Jahonda bozor iqtisodiyoti munosabatlarini tobora kuchayib borishi sanoat korxonalarida ishlab chiqarish jarayonlarini har taraflama rivojlantirish, uni tashkil etishning uslubiy asoslarini takomillashtirish zaruriyatini oshirdi. Jumladan, sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlari tartibga solish samaradorligini oshirish orqali boshqa raqobatchi korxonalarga nisbatan nisbiy raqobat ustunligiga erishish imkoniyatlari kengayadi. Bu esa sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlari amalga oshirish, boshqarish, nazorat qilish va uni tartibga solishning zamonaviy usullarini ishlab chiqish zaruriyatini oshiradi.

Iqtisodiy adabiyotda sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlari shakllanishi bo'yicha ko'plab ilmiy qarashlar shakllangan bo'lib, bu turdagi nazariyalarda ishlab chiqarish harajatlari shakllantirish yo'nalishlari bo'yicha turli ilmiy asoslangan fikrlar bildirib o'tilgan.

Jumladan, F. Kene¹, K. Marks², A. Smit³, D. Rikardo⁴, A. Tyurgo⁵, J.B. Sey⁶, F. Engels⁷ kabi olimlarning sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlarini shakllantirishga bag'ishlangan ilmiy qarashlari iqtisodiy adabiyotda klassik sndashuvilar sifatida baholanadi. Unga ko'ra, ishlab chiqarish harajatlari tarkibida mehnat harajatlariga; boshqa turdagi harajatlarga nisbatan ustuvorlik qaratish talab etilgan. Shu bilan birgalikda, mexnat harajatlari korxonada tomonidan taklif etilayotgan tovar va xizmatlarning bozor baxosi, ya'ni narxiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi.

Klassik iqtisodiy maktab tomonidan sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlarini shakllantirishda mehnat harajatlariga ustuvorlik qaratilishi ushbu ilmiy qarashlar shakllangan davrda ishlab chiqarish munosabatlari nisbatan qo'l mehnatiga asoslanganligi, ya'ni ishlab chiqarish jarayonida inson omilining o'rni yuqori bo'lganligi bilan izohlanadi. Shu sababli, zamonaviy iqtisodiy munosabatlar sharoitida sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlarini tashkil etish bo'yicha shakllangan ilmiy qarashlar klassik iqtisodiy maktab nazariyalaridan tubdan farq qiladi. Shunga qaramay, klassik iqtisodiy maktab vakillari tomonidan sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlarini tashkil etish va uni shakllantirish bo'yicha ayrim ilmiy qarashlar bugungi kundagi ishlab chiqarish amaliyoti uchun xosligini yo'qotmaganligi ilmiy va amaliy jihatdan ahamiyatli hisoblanadi.

Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlarini shakllantirish borasida klassik yondashuvlarning yutuklaridan biri bu "mehnatning qiymat nazariyasi"ni ishlab chiqilganligi hisoblanadi. Unga ko'ra, tovarning qiymatini unga sarflangan jami mehnat harajatlari tashkil etadi.⁸ D. Rikardo tomonidan ishlab chiqilgan mazkur ilmiy qarash kapitalistik ishlab chiqarish sharoitida "qiymat qonuni" sifatida baholangan. Ushbu ilmiy qarashda bugungi kundagi zamonaviy ishlab chiqarish munosabatlarida maxsulotning qiymatini belgilash, ya'ni uni ishlab chiqarish uchun sarflangan barcha turdagi harajatlarni hisoblash amaliyoti uchun xos bo'lgan xususiyatlarning mavjudligi uning ahamiyatini hali xanuz yo'qotmaganligiga asos bo'la oladi.

Shuningdek, klassik iqtisodiy maktab vakili hisoblangan J.B. Sey tomonidan ishlab chiqilgan "Sey qonuni"ga ko'ra, sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlarini shakllantirishda ishlab chiqarish omillari hisoblangan mehnat, kapital va yer o'rtasidagi eng samarali mutanosiblikni ta'minlash talab etiladi. Bunday mutanosiblikni ta'minlashda esa

¹ Кенэ Ф. Избранные экономические произведения. М.: Соцэкгиз, 1960. - 551 с.

² Маркс К. Энгельс Ф. Избранные произведения: в 3 Т. 2. М.: Политиздат, 1985. - 543 с.

³ Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Соцэкгиз. 1961. - 198 с.

⁴ Рикардо Д. Сочинения. Начало политической экономики и налогового обложения. Т. 2. М.: Политиздат. 1955. - 360 с.

⁵ Тюрго А. Размышление о создании и распределении богатств: Ценности и деньги / пер. и доп. проф. А.Н. Миклешевского. Юрьевъ: изд.-во «К. Мзттисена» - 1905. - 100 с.

⁶ Сей Ж.Б. Трактат политической экономии / Ж.Б. Сей. - Москва; Изд.-во «К.Т. Солдатенков». 1896. - 400 с.

⁷ Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Переворот в науке, произведённый господином Евгением Дюрингом. М.: Политиздат, 1973. - 483 с.

⁸ Рикардо Д. Сочинения. Начала политической экономики и налогового обложения. Т. 2 М.: Политиздат, 1955. - 360 с.

mamlakat milliy iqtisodiyotida to'la erkinlik shakllangan bo'lishi talab etiladi.⁹ Bugungi zamonaviy iqtisodiy munosabatlar tizimida ishlab chiqarish harajatlarini shakllantirishda uning turli kompozitsiyalari ichidan eng optimal variantdagi turini tanlash va undan amaliyotda fondalanish hisobiga sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlarini takomillashtirish bo'yicha tegishli fikrlar bildirib o'tilganligi sababli ushbu ilmiy nazariya ham hali xanuz ham ilmiy ham amaliy jihatdan o'z ahamiyatini yo'qotmagan hisoblanadi. "Sey qonuni" sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlariiii tashkil etish va uni shakllantirishga bag'ishlangan ayrim iqtisodiy tadqiqotlarda "bozor qonuni" yoki "sotish nazariyasi" sifatida ham nomlangan.

Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlarini shakllantirish va uni takomillashtirish bo'yicha ilmiy qarashlar neoklassik iqtisodiy maktab vakillari hisoblangan A. Marshall¹⁰, L. Valras¹¹ va P.Samuelson¹²lar tomonidan amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlarda raqobatli bozor sharoitida ishlab chiqarish omillari va tovarlarning bozor narxi shakllanishi o'rganilgan. Unga ko'ra, sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlarini tadqiq etishda "eng so'nggi", "me'yoriy miqdorlar", jumladan, "me'yoriy naflilik", "me'yoriy unumdorlik", "me'yoriy tushumlar" va "me'yoriy harajatlar" o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklarii tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida shakllangan xulosalarda belgilangan "me'yoriy miqdorlar" xo'jalik faoliyati yuritish imkoniyatiga mos holda turli korxonalarda turlicha bo'lishi lozimligi belgilangan. Shuningdek, "me'yoriy miqdorlar" tovar va xizmatlarning bozor narxini shakllanishida muhim ahamiyat kasb etishi aytib o'tilgan.

Tahlillarga ko'ra, klassik iqtisodiy maktabga nisbatan, Neoklassik iqtisodiy maktab vakillari tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarda mikroIqtisodiy yondashuvlarga ustuvorlik qaratilganligi ular tomonidan ishlab chiqilgan ilmiy qarashlar bugungi kunda sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlarini shakllantirish va takomillashtirish amaliyotiga yaqinroq ekanligini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, Neoklassik iqtisodiy maktab vakillari tomonidan ishlab chiqilgan va tadqiqot jarayonida foydalanilgan "me'yoriy miqdorlar" bugungi kunda ham aksariyat ishlab chiqarish korxonalarida amaliyotida keng foydalaniladi.

Zamonaviy iqtisodiy munosabatlar tizimida sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlari iqtisodiyot nazariyasi, korxonada iqtisodiyoti, ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etish va boshqarish texnologiyasi, buxgalteriya hisobi, kadrlar boshqaruvi, mahsulot sifatini boshqarish, korxonada faoliyatini texnik-iqtisodiy va moliyaviy-xo'jalik tahlili, moliyaviy hisob va boshqaruv hisobi kabi sohalar ob'ekti sifatida baholanadi.¹³ Ushbu holat bugungi kunda sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlarini tashkil etish va uning samaradorligini oshirish bilan bog'liq bo'lgan

⁹ Сей Ж.Б. Трактат политической экономии / Ж.Б. Сей. - Москва; Изд.-во «К.Т. Солдатенков». 1896. - 400 с.

¹⁰ Marshall A: The pure theory of foreign trade; and the pure theory of domestic values / By Alfred Marshall [The pure theory of domestic values]. London: The London School of Economics and Political Science: 2nd Edition, 1935. – 602 pp.

¹¹ Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии – М.: Изограф, 2000. – 448 с.

¹² Самуэльсон П. Цены факторов производства и товаров в состоянии общественного равновесия // Вуки экономической мысли, Т. 6. Международная экономика – М.: ТЕИС, 2006. – с. 391-409

¹³ Сараев А.Л. Организация системы управления издержками промышленных предприятий. Вестник СамГУ. № 1 (92). 2012.-с. 77-90

masalalar iqtisodiy munosabatlar tizimida turli fan sohalarining ustuvor yo‘nalishlaridan biri ekanligidan dalolat beradi.

Bozor iqtisodiyoti munosabatlarining ilmiy nazariy asoslarini shakllantirishda muhim o‘rin tutgan klassik va neoklassik iqtisodiy maktab vakillari tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlar natijalariga asoslangan holda, ishlab chiqarish harajatlari va mahsulot tannarxi iqtisodiy kategoriyalari o‘zaro bir biriga bog‘liq bo‘lgan tushunchalar ekanligini anglash mumkin. Bu esa ushbu ikki iqtisodiy kategoriya o‘rtasidagi umumiy va Farqli jihatlarni ajratib olish zarurligidan dalolat beradi.

Mahalliy iqtisodchi olim Sh. Shodmonov tadqiqotlarida ishlab chiqarish harajatlari va maxsulot tannarxi tushunchalari o‘zaro Farqlanganligini ko‘rishimiz mumkin. Uning fikricha, "ishlab chiqarish harajatlari - korxonaning maxsulot ishlab chiqarish maqsadida iqtisodiy resurslar sotib olish uchun qilgan barcha turdagi pul sarflari hisoblanadi. Korxonada o‘z faoliyatini bozordan moddiy resurslar, ya‘ni, maxsulot ishlab chiqarish uchun asbob-uskuna, dastgoxlar, transport va aloqa vositalari, hom ashyo, yoqilgi, turli materiallarni, mehnat bozoridan ishchi kuchini sotib olishdan boshlaydi. Ishlab chiqarish harajatlari tarkibiga hom ashyo, asosiy va yordamchi materiallar, yonilg‘i va energiya harajatlari, asosiy kapital amortizatsiyasi, ish haqi va ijtimoiy Sug‘urtaga ajratmalar, foiz to‘lovlari kabi harajatlarni kiritish mumkin bo‘ladi. Sanoat korxonasi tomonidan maxsulot ishlab chiqarish uchun sarflangan barcha harajatlarning puldagi ifodasi esa maxsulot tannarxini tashkil etadi.¹⁴ Ushbu ilmiy qarashga asoslangan holda, ishlab chiqarish harajatlari maxsulot tannarxini shakllanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi, degan xulosaga kelish mumkin bo‘ladi.

M. Boltaboeva fikricha, "maxsulot tannarxi - korxonaning maxsulot ishlab chiqarish, uni sotish, ishlar bajarish yoki xizmatlar ko‘rsatish uchun qilgan jami joriy harajatlarining pul shaklidagi ifodasi hisoblanadi. Tovar ishlab chiqarishda tannarxning muxim elementlari - chetdan olingan hom ashyo, asosiy materiallar, elektr energiya resurslari chiqimlari, asosan va qo‘shimcha ish haqi, ijtimoiy sug‘urta ajratmalari amortizatsiya ajratmalari va boshqa harajatlardan tashkil topadi. Maxsulot yuqorida keltirib o‘tilgan muxim elementlari esa ishlab chiqarish harajatlarini o‘zida ifodalaydi"¹⁵. Ushbu ilmiy qarashda ham Sh. Shodmonov tomonidan ishlab chiqarish harajatlari bilan maxsulot tannarxi iqtisodiy atamalariga berilgan tarifga o‘xshash jihatlarni ko‘rishimiz mumkin bo‘ladi.

Yaqin xorijlik iqtisodchi olim M. Kovalchuk tomonidan sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlari bilan bog‘liq bo‘lgan "harajatlar", "chiqimlar", "sarflar" va "tannarx" kabi tushunchalarga aniqlik kiritib o‘tilgan. Unga ko‘ra, "harajatlar" atamasi "chiqimlar", "sarflar" va "tannarx" atamalaridan kengroq tushuncha bo‘lib, har qanday harajatlar ishlab chiqarish faoliyatini tutib turish va kelajakda uni rivojlantirishga qaratilgan bo‘ladi¹⁶, degan xulosaga kelingan.

D.S. Toshnazarova fikricha, "ishlab chiqarish harajatlari - bu ko‘zlangan maqsadlarga (maxsulot ishlab chiqarish, tovarlar xaridi, xizmatlar ko‘rsatish, ishlarni bajarish, loyihalarni

¹⁴ Shodmonov Sh. Ishlab chiqarish harajatlari [elektron manba]. URL: <https://qomus.info/encyclopedia/cat-t/ishlab-chiqarish-xarajatlari-uz/>

¹⁵ Boltaboyeva M. Tannarx [elektron manba]. URL: <https://qomus.info/encyclopedia/cat-t/tannarx-uz/>

¹⁶ Ковальчук М.Т. Учет затрат производства и калькулирование себестоимости продукции на предприятиях нефтегазодобывающей промышленности. Автореф. дисс. на соис. учен. степ. к.э.н. Москва 2004 – 28 с.

amalga oshirish) erishish uchun sarflangan barcha resurslar qiymatining puldagi ifodasidir. Ushbu atama juda ko'p ma'noga ega bo'lib, turli hil vaziyatlarda turli hil tipdagi harajatlar qo'llaniladi. Masalan, ishlab chiqarish korxonalarida maxsulotni ishlab chiqarish va xaridorlarga sotish uchun ko'plab harajatlar amalga oshiriladi. Bularga material harajatlar, mehnat haqi harajatlari, mashina va asbob-uskunalarining amortizatsiyasi harajatlari, ta'mirlash harajatlari, xodimlarni ovqatlanirish va tibbiy xizmat ko'rsatish harajatlari, elektr-energiya harajatlari, maxsulotlarni saqlash, reklama qilish, xaridorlarga yetkazib berish, menejrlarning ish haqi, telefon va internet harajatlari hamda boshqa harajatlarni kiritish mumkin. Harajatlarning turi va miqdori tashkilotning faoliyat xususiyatlari, uning hajmi boshqa omillarga bog'liq bo'ladi"¹⁷.

Tahlillarga ko'ra, iqtisodiy adabiyotda ishlab chiqarish harajatlarini tadqiq etish jarayonida iqtisodchi olimlar tomonidan turlicha yondoshuvlar amalga oshirilgan bo'lib, ushbu holat tadqiqot ob'ekti, predmet maqsadining turlicha bo'lganligi bilan izohlanadi. Jumladan, bugungi zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda harajatlar atamasiga "qiymat nazariyasi"ga asoslangan holda berilgan tariflarda doimiy va o'zgaruvchan harajatlar o'zaro farqlanishini ko'rishimiz mumkin. Unga ko'ra, ishlab chiqarishning doimiy harajatlari - korxonaga to'lov majburiyatlari, Soliqlar, amortizatsiya ajratmalari, ijara haqi, qo'riqlash xizmati harajatlari, boshqaruv xodimlari maoshi kabi harajatlarni o'z ichiga oladi. O'zgaruvchan harajatlar esa hom ashyo, materiallar, yonilgi, transport xizmati, ishchilar ish haqi va shu kabilar uchun harajatlardan tashkil topadi.¹⁸

Amaliy jihatdan tahlil qilinganda, har qanday korxonada ishlab chiqarish harajatlari buxgalterlik hisobotlarida o'z aksini topadi. Shu sababli, buxgalteriya sohasi kontsepsiyalarida ishlab chiqarish harajatlari iqtisodiy atamasiga nisbatan berilgan ta'rifga ham e'tiborni qaratish lozim, deb hisoblaymiz. Unga ko'ra, "ishlab chiqarish harajatlari - bu hisobot davrida aktivlarning kamayishi yoki moliyaviy majburiyatlar hajmining ortishi ko'rinishida korxonaning xususiy kapitalga nisbatan talabnoma huquqi egalari foydasiga badal taksimlanishi bilan bog'liq bo'lmagan holda xususiy kapitalning kamayishida o'z ifodasini topadi"¹⁹. Ushbu keltirilgan tarif buxgalteriya fani sohasida har qanday korxonada ishlab chiqarish xarajatlari uchun umumqabul qilingan qoida hisoblanadi.

Xorijiy ilmiy adabiyotlarda sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlarini doimiy (odatiy) va korxonaning doimiy faoliyatiga bog'liq bo'lmagan (kutilmagan, noodatiy) turlari o'zaro farqlanadi (1.1-rasmga qarang). Unga ko'ra, korxonada ishlab chiqarishning doimiy harajatlari firma xo'jalik faoliyati yuritishi jarayonida vujudga keladigan operatsion, moliyaviy va innovatsion ilmiy tadqiqotlar munosabatlar natijasida yuzaga kelgan harajatlar hisoblanadi.²⁰

¹⁷ Toshnazarova D.S. Harajatlar va tannarx tushunchasi, ularning mazmuni va tavsifi. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali № 3, may-iyun, 2021 y. 31-41 betlar URL: https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/4_Toshnazarova.pdf

¹⁸ Shodmonov Sh. Ishlab chiqarish harajatlari [elektron manba]. URL: <https://qomus.info/encyclopedia/cat-t/ishlab-chiqarish-xarajatlari-uz/>

¹⁹ Toshnazarova D.S. Harajatlar va tannarx tushunchasi, ularning mazmuni va tavsifi. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali № 3, may-iyun, 2021 y. 31-41 betlar URL: https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/4_Toshnazarova.pdf

²⁰ Dileep G. Dhavale. Product Costing for Decision Making in Certain Variable-Proportion Technologies. // Journal of Management Accounting Research (2007). 19 (1). – pp. 51-70. URL: <https://publications.aaahq.org/jmar/article-abstract/19/1/51/777/Product-Costing-for-Decision-Making-in-Certain?redirectedFrom-fulltext>

1.1-rasm. Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlarining tavsiflanishi²¹

Korxonada ishlab chiqarish harajatlarining salmoqli qismi operatsion faoliyat hissasiga to'g'ri keladi, operatsion faoliyat harajatlari esa sotilgan maxsulotlarning tannarxi, maxsulotni sotish harajatlari, ma'muriy boshkaruv va korxonaning boshqa turdagi operatsion faoliyati bilan bog'liq bo'lgan harajatlarni o'z ichiga oladi. Korxonaning operatsion faoliyati yo'lalishlaridan kelib, chiqqan xolda, bu turdagi harajat shirshn maxsulot ishlab chiqarish jarayoni bilan bog'liqlik nuqtai nazaridan ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan va u bilan bog'liq bo'lmagan turlarini o'zaro ajratish mumkin bo'ladi (1.2-rasmga qarang).

AQSh maliyoti tahliliga ko'ra, "ishlab chiqarish harajatlari" - bu material harajatlari, jumladan ushbu materiallarni tayyor maxsulotga aylantirish bilan bog'liq harajatlardan tashkil topadi. Bunda barcha ishlab chiqarish harajatlari tayyor maxsulot tannarxiga GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) talablariga muvofiq hisobga olinishi talab etiladi. Unga ko'ra, ishlab chiqarish harajatlarining to'g'ridan-to'g'ri material (Direct materials), to'g'ridan-to'g'ri mehnat (Direct labor) va o'stama ishlab chiqarish (Manufacturing overhead) kabi turlari o'zaro farqlanadi.²²

Yuqorida keltirib o'tilgan fikrlarga asoslangan holda, xalqaro GAAP talablariga muvofiq, ishlab chiqarish harajatlari - bu maxsulot (ish, xizmatlar)ni ishlab chiqarish jarayonida ishlab chiqarish zaxiralari hamda ularni qayta ishlash uchun sarflanadigan bevosita mehnat va ustama ishlab chiqarish harajatlari bo'lib, ushbu harajatlarning oqllona qo'shilishi natijasida tayyor maxsulot tannarxi yuzaga keladi, degan xulosaga kelish mumkin bo'ladi.

²¹ Muallif tomonidan tuzilgan.

²² Product Costing Calculation: What is Product Costing? [Web Resource], URL: <https://www.masterclass.com/articles/product-costing>

1.2- rasm. Korxonaning operatsion faoliyati bilan bog'liq bo'lgan ishlab chiqarish harajatlari²³

Umumiy qilib aytganda, ishlab chiqarish harajatlari amalga oshirish natijasida maxsulot tannarxi shakllanadi. Demak, ishlab chiqarish harajatlarining tayyor maxsulotlar qiymatida o'zining ifodasini topishi tayyor maxsulot tannarxi ko'rinishida amalga oshadi, degan xulosaga kelish mumkin.

Ishlab chiqarish harajatlarini tannarx ob'ektlariga olib borish usuliga qarab: bevosita (to'g'ridan-to'g'ri) va bilvosita (to'g'ridan-to'g'ri bo'lmagan) ishlab chiqarish harajatlarga bo'linadi.

Bevosita (to'g'ridan-to'g'ri) harajatlar - bu aniq tannarx ob'ektiga iqtisodiy mohiyatiga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri olib borish mumkin bo'lgan harajatlardir. Masalan, avtomobil ishlab chiqarishda avtomashinaning kuzovi, motori va boshqa ehtiyot qismlari, hamda shu turdagi avtomobilni ishlab chiqarish bilan mashg'ul bo'lgan ishlab chiqarish ishchilarining mehnat haqi harajatlari bevosita harajatlardir. Ushbu harajatlari qaysi avtomobilni ishlab chiqarishda sarflanganligiga qarab to'g'ridan-to'g'ri maxsulot tannarxiga identifikatsiyalash mumkin. Ayrim adabiyotlarda to'g'ri harajatlar ham tavsiflangan.

Bilvosita harajatlar (to'g'ridan-to'g'ri bo'lmagan) harajatlar - bu aniq tannarx ob'ektiga iqtisodiy mohiyatiga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri olib borish mumkin bo'lmagan, dastavval jamg'ariladigan (akkumulyasiyalanadigan), so'ngra maxsulot tannarxiga ma'lum asoslangan mezonlari asosida taqsimlanadigan harajatlarga aytiladi. Masalan, avtomobil ishlab chiqarish sifatini nazorat qilish bo'yicha inspektorning mehnat haqi harajatlarini bitta avtomobilning tannarxiga olib borib bo'lmaydi, chunki, u xodimning mehnati bir nechta turdagi avtomobillarning sifatini nazorat qilishga bog'liq hisoblanadi. Shuning uchun, uning mehnat haqini har bir avtomobil turlarining sifatini nazorat qilishga sarflagan mehnat soatlariga mutanosib ravishda taqsimlash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Shu o'rinda A.N. Maxmudov tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarda mamlakatimiz amaliyotida jami bilvosita harajatlarning 12 foizini bevosita harajatlar ro'yxatiga kiritilishi mumkinligi ilmiy asoslangan (1.1-jadvalga qarang). Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, mahalliy sanoat korxonalarida maxsulotlarni moddiy iste'mol qilish darajasi qisman mexanizatsiyalashgan jarayonlarning ustunligi bilan birlashtirilgan. Shunday qilib, bilvosita harajatlarni taqsimlash uchun baza sifatida asosiy ishlab chiqarish ishchilarning asosiy moddiy harajatlari va mehnat harajatlarini birlashtirgan ko'rsatkichni tanlash maqsadga muvofiqdir, ulardan foydalanish umumiy harajatlarni tannarxga taqsimlashda va tugallangan ishlab chiqarish buyurtmalarini

²³ Muallif tomonidan tuzilgan.

taqsimlashda kerakli ma'lumotlarini aniqlangan hisob - kitoblar asosida jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan olish mumkin.²⁴

1.1-jadval

O'zbekiston amaliyotida ishlab chiqarish harajatlarining bilvosita turlarini bevosita harajatlar shaklida namoyon bo'lishi²⁵

Harajatlar nomi	Hisobga olish asoslari
Dastgoxlarni, tikuv mashinalarini, presslarni va boshqa ishlab chiqarish mexanizmlarini ishga tushirish uchun elektr, gaz, yoqilg'i, suv va siqilgan havo va boshqa turdagi energiya sarflari.	Harajatlar markazlari, maxsulot nomlari (buyurtmalar, xo'jalik jarayonlar), uskunalarning birliklari (asosiy vositalar kodlari) to'plangan resurslar sarfini o'lchashning elektron vositalaridan foydalanish va masofadan turib ma'lumotlarni olish orqali amalga oshirish
Qadoklash jixozlash harajatlari: tikuv va to'quv dastgoxlarini o'rnatish, giloflash va ehtiyot qismlarini zaxira qilish harajatlari	Maxsulot turlari ro'yxati bo'yicha o'zimiz ishlab chikargan qayta ishlangan maxsulotlar, ehtiyot qismlar va yarim tayyor maxsulotlar soni
Korxonada ichidagi tovarlarni ko'chirish harajatlari	Ishlab chiqarilgan maxsulotlar (buyurtmalar, xo'jalik jarayonlar) va javobgarlik markazlari bo'yicha elektron uskunalarning ishlashini o'lchashning onlayn tarzida ma'lumotlarni masofadan olish
Ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lmagan moddiy harajatlar (asosiy materiallar, yarim tayyor, maxsulotlar, sotib olingan maxsulotlar, yoqilg'i va elektr energiyasini ortiqcha sarflash; moddiy resurslarning yo'qolishi)	Materiallar, yarim tayyor maxsulotlar, sotib olingan maxsulotlar, yoqilg'i va elektr energiyasi resurslar sarfini operativ nazorat qilish jarayonida tuzilgan hujjatlar asosida aniqlash.
Yaroqsiz maxsulotlarni tuzatish harajatlari	Rad etilgan maxsulotlar (buyurtmalar) nomlari ro'yxati
Tayyor maxsulotni qadoqlash va saqlash joyiga tashish harajatlari	Tayyor maxsulotlar (buyurtmalar) nomlari ro'yxati

Iqtisodiy adabiyotda sanoat korxonalarida ishlab chiqarish harajatlarini tashkil etish, uni shakllantirish va tartibga solish borasida shakllangan, ilmiy qarashlarni tahlil qilish asosida ishlab chiqarish harajatlari nafaqat maxsulot tannarxini shakllanishida, balki unga bog'liq bo'lmagan holdagi korxonaning xo'jalik faoliyati yurtishi natijalari hisobidan vujudga kelishi mumkin, degan Xulosaga kelindi. Ushbu holat ishlab chiqarish harajatlarining maxsulot tannarxiga olib boradigan qismi tayyor maxsulot tannarxini shakllanishiga asos bo'lishini anglatadi.

²⁴ Maxmudov A.N. Sanoat korxonalarida harajatlarini maxsulot tannarxiga taqsimlash metodologiyasini takomillashtirish istiqbollari. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2022 y. 23-30 betlar. URL: https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/4_Makhmudov.pdf

²⁵ O'sha manba.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Кенэ Ф. Избранные экономические произведения. М.: Соцэкгиз, 1960. - 551 с.
2. Маркс К. Энгельс Ф. Избранные произведения: в 3 Т. 2. М.: Политиздат, 1985. - 543 с.
3. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Соцэкгиз. 1961. - 198 с.
4. Рикардо Д. Сочинения. Начало политической экономики и налогового обложения. Т. 2. М.: Политиздат. 1955. - 360 с.
5. Тюрго А. Размышление о создании и распределении богатств: Ценности и деньги / пер. и доп. проф. А.Н. Миклешевского. Юрьевъ: изд.-во «К. Мзтгисена» - 1905. - 100 с.
6. Сей Ж.Б. Трактат политической экономии / Ж.Б. Сей. - Москва; Изд.-во «К.Т. Солдатенков». 1896. - 400 с.
7. Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Переворот в науке, произведённый господином Евгением Дюрингом. М.: Политиздат, 1973. - 483 с.
8. Marshall A: The pure theory of foreign trade; and the pure theory of domestic values / By Alfred Marshall [The pure theory of domestic values]. London: The London School of Economics and Political Science: 2nd Edition, 1935. – 602 pp.
9. Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии – М.: Изограф, 2000. – 448 с.
10. Самуэльсон П. Цены факторов производства и товаров в состоянии общественного равновесия // Вухи экономической мысли, Т. 6. Международная экономика – М.: ТЕИС, 2006. – с. 391-409
11. Сараев А.Л. Организация системы управления издержками промышленных предприятий. Вестник СамГУ. № 1 (92). 2012.-с. 77-90
12. Shodmonov Sh. Ishlab chiqarish harajatlari [elektron manba]. URL: <https://qomus.info/encyclopedia/cat-t/ishlab-chiqarish-xarajatlari-uz/>
13. Boltaboyeva M. Tannarx [elektron manba]. URL: <https://qomus.info/encyclopedia/cat-t/tannarx-uz/>
14. Ковальчук М.Т. Учет затрат производства и калькулирование себестоимости продукции на предприятиях нефтегазодобывающей промышленности. Автореф. дисс. на соис. учен. степ. к.э.н. Москва 2004 – 28 с.
15. Toshnazarova D.S. Harajatlar va tannarx tushunchasi, ularning mazmuni va tavsifi. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali № 3, may-iyun, 2021 y. 31-41 betlar URL: https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/4_Toshnazarova.pdf
16. Dileep G. Dhavale. Product Costing for Decision Making in Certain Variable-Proportion Technologies. // Journal of Management Accounting Research (2007). 19 (1). – pp. 51-70. URL: <https://publications.aaahq.org/jmar/article-abstract/19/1/51/777/Product-Costing-for-Decision-Making-in-Certain?redirectedFrom=fulltext>
17. Product Costing Calculation: What is Product Costing? [Web Resource], URL: <https://www.masterclass.com/articles/product-costing>
18. Maxmudov A.N. Sanoat korxonalarida harajatlarini maxsulot tannarxiga taqsimlash metodologiyasini takomillashtirish istiqbollari. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2022 y. 23-30 betlar. URL: https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/4_Makhmudov.pdf